

TROPONINY A NATRIURETICKÉ PEPTIDY – JE NĚCO NOVÉHO? TROPONINS AND NATRIURETIC PEPTIDES – WHAT IS NEW?

Jabor Antonín^{1,2}

¹ Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha

² Ústav imunologie a klinické biochemie, 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

anja@ikem.cz

ÚVOD

Sdělení se zabývá pouze srdečními troponiny (cTn) a natriuretickými peptidy (NP). Důvodem je největší opora v literatuře, nejvíce doporučení v guidelines, nejvíce prověřená analytická kvalita, největší dostupnost na běžných analytických platformách, nejvíce dat o rozhodovacích limitech a nejtěsnější vztah k outcome pacientů. Přestože v kardiologii ztratilo význam měření CK-MB nebo myoglobinu, laboratoře tato vyšetření v rozporu s doporučeními stále nabízejí.

METODY

Literární rešerše novějších přístupů k využití stanovení srdečních troponinů (cTn) a natriuretických peptidů (NP).

CÍLE

Předložit zajímavější informace o současném stavu použití cTn a NP nejen v oblasti kardiologie

VÝSLEDKY

Troponiny

Analytické souvislosti: Podle materiálů IFCC minimálně 5 výrobců splňuje požadavky na vysoce citlivé (hs-) metody (Abbott, Beckman Coulter, LSI Medience, Roche, Siemens). Preciznost může být diskutabilní ve velmi nízkých koncentracích.

Metody pro blízkou a vzdálenější budoucnost: Některé metody POCT splňují požadavky kladené na hs-metody. Připravují se nové technologie, ve vývoji je například transdermální měření cTn.

Patofyziologie, biologie: Není uzavřena diskuse o původu cTn při myopatiích kosterních svalů. Více dokladů je pro interferenci ovlivňující hs-cTnT.

Referenční limity: Situace je komplikována závislostí koncentrace na pohlaví (ženy nižší), věku (starší vyšší) a renálních funkcích (korekce se běžně neprovádí), hs-cTnT vykazuje vyšší závislost na eGFR, přibližně od 150 $\mu\text{mol.L}^{-1}$ sérového kreatininu je překročen 99. percentil (14 ng.L^{-1}). Medián hodnot hs-cTnT se s klesající eGFR pohybuje hluboko pod 10 ng.L^{-1} . Muži překračují hodnotu hs-cTnT 14 ng.L^{-1} již kolem 40-50 lety věku, ženy až kolem 65 let věku. Ignorování pohlavních rozdílů a použití jednotného limitu 14 ng.L^{-1} pro hs-cTnT je chybou.

Guidelines: Použití hs-cTn v guidelines (poslední ESC guidelines z roku 2023) akcentují 1- a 2-hodinový algoritmus. Kritickou se proto stává preciznost stanovení v nízkých koncentracích.

Novější indikační oblasti: Pátrání po poškození myokardu by mělo být součástí intenzivní péče, zvýšení hs-cTn při sepsi je indikátorem kardiovaskulárních komplikací u přežívajících pacientů. Zajímavou indikací je chronické onemocnění ledvin (CKD), kdy je asociována porucha pře-

vodního systému se zvýšením cTn (a NP) a může jít o první příznak dosud němého kardiovaskulárního onemocnění v rámci CKD. Nové je rovněž použití cTn jako kardiovaskulárního rizikového faktoru v běžné populaci, problematika není uzavřena z hlediska přípravy pacienta, interpretačních limitů (věk, pohlaví), spolehlivosti metod v oblasti velmi nízkých koncentrací a váhy informace v kontextu ostatních „velkých“ rizikových faktorů

Natriuretické peptidy

Analytické souvislosti: Preciznost stanovení je uspokojivá (pokud nejde o POCT), ale výsledky EHK ukazují problémy se standardizací, chybí společný kalibrátor a referenční materiály.

Metody pro blízkou a vzdálenější budoucnost: Vyvíjejí se metody pro měření NP ve slinách a v jiných materiálech. Pokračuje zdokonalování POCT technologií.

Patofyziologie, biologie: Překvapivá souvislost byla nalezena mezi BNP (případně NT-proBNP) a maligním mezoteliomem – jeho buňky produkují BNP a vysoké hodnoty BNP (NT-proBNP) v pleurální tekutině mohou signalizovat tento původ výpotku.

Referenční limity: Značné rozdíly koncentrací mezi BNP a NT-proBNP vyžadují použití limitů pro danou diagnostickou soupravu. NT-proBNP je více ovlivněn eGFR, věkem a dalšími faktory, ale proti BNP je vhodnější pro monitorování terapie ARNI (angiotensin receptor neprilysin inhibitor). V případě stanovení BNP je limit 100 ng.L^{-1} používán prakticky všemi výrobci, o racionalitě této hodnoty lze pochybovat.

Guidelines: V letech 2021 a 2022 byly publikovány evropské a americké guidelines pro srdeční selhání se zcela totožným principem použití NP včetně rozhodovacích limitů. Tato velká „transatlantická“ shoda demonstruje význam NP pro pacienty se srdečním selháním.

Novější indikační oblasti: Kromě již zmíněné indikace měření BNP u maligního mezoteliomu stojí za zmínku 2022 ESC guidelines pro kardioonkologii (na řadě míst zmíněny NP i cTn) a intenzivní péče (sepsí indukovaná kardiomyopatie, prognostický význam u septického šoku, indikace dlouhodobých svalových potíží u pacientů, kteří přežili sepsi).

ZÁVĚRY

Stanovení troponinů (nejen) pro identifikaci poškozené myokardu a stanovení natriuretických peptidů (nejen)

pro hodnocení srdce jako pumpy je natolik významné, že by laboratoře měly okamžitě ukončit měření zastaralých analytů (CK-MB, myoglobin) a prostředky přeměrovat k racionální diagnostice pomocí hs-cTn a NP a případně investovat do nově identifikovaných biomarkerů kardiálních onemocnění.

Klíčová slova: srdeční troponiny; natriuretické peptidy; kardiologie; guidelines; intenzivní péče

INTRODUCTION

We describe the update on cardiac troponins (cTn) and natriuretic peptides (NP). These two types biomarkers have sufficient evidence in the literature, they are listed in guidelines, they have verified analytical quality with many available applications on common analytical platforms, they have the best evidence on decision limits and the best relationship to patient outcome. Unfortunately, laboratories still offer the measurement of CK-MB or myoglobin, an old-fashioned test without any reason for their use.

METHODS

Literature search.

AIMS

To offer newer interesting information on the use of cTn and NP not only in cardiology.

RESULTS

Troponins

Analytical considerations: According to the IFCC statement at least 5 producers offer methods for the measurement of cTn concentration with suitable analytical quality (Abbott, Beckman Coulter, LSI Medience, Roche, Siemens), all in the high-sensitivity level (hs-cTn). Some concerns could appear in the region of very low concentrations.

Future methods: Some POCT technologies fulfill criteria of hs-method. Transdermal measurement of cTn is under development.

Pathophysiology: A discussion continues on the interference of troponins in skeletal muscle disorders.

Reference limits: sex, age and eGFR should be taken into consideration. hs-cTnT is more related to the eGFR and upper reference limit (99th percentile, 14 ng.L^{-1}) is ex-

ceeded with creatinine of $150 \mu\text{mol.L}^{-1}$. In men, the limit of hs-cTnT 14 ng.L^{-1} is exceeded at the age of 40-50 years, in women at the age of 65 years.

Guidelines: The use of hs-cTn is strongly recommended in the last ESC guidelines (2023) with 1- or 2-hour algorithm. A critical issue is the precision in the lowest concentrations.

New indications: Intensive care, chronic kidney disease, cardiovascular risk assessment.

Natriuretic peptides

Analytical considerations: Precision of the measurement is satisfactory (not to speak about POCT). However, proficiency testing revealed problems with standardization (missing common reference material and/or calibrator).

Future methods: Analytical technologies for the measurement in saliva or other fluids is under development.

Pathophysiology: A surprising relationship was found between BNP (and/or NT-proBNP) and malignant mesothelioma. The tumor cells of malignant mesothelioma produce BNP, thus higher concentrations of BNP (and/or NT-proBNP) in pleural fluid can inform about the possibility of this type of pleural fluid.

Reference limits: The relationship exists among NT-proBNP, eGFR, age, body fat, and sex. The use of kit-specific decision limits is advisable. NT-proBNP seems to be a better biomarker for monitoring of ARNI treatment.

Guidelines: A big „transatlantic“ conformity appeared in 2021 a 2022 with a harmonized approach to the use of NP in Europe and United States.

New indications: Malignant mesothelioma, cardiology, intensive care (sepsis).

CONCLUSIONS

We present newer data on the use of troponins and natriuretic peptides. The main indication for the use of troponins is myocardial injury, however, other possibilities appear outside cardiology. Similarly, natriuretic peptides can serve as an excellent biomarker of heart function. Laboratories should discontinue the measurement of CK-MB and myoglobin and redirect resources to the measurement of hs-cTn, BNP or NT-proBNP, not only in cardiology.

Key words: cardiac troponins; natriuretic peptides; cardiology; guidelines; intensive care